

ASAD DILMURODNING “MULK” QISSASIDA TARIXIYLIK VA ADABIYLIKNING SINKRETLILIGI

Ko‘charova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim va sport tarbiyaviy ishi yo‘nalishi talabasi

Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna

Denov tuman 41-DMTT tarbiyachi-uslubchisi

Annotatsiya: Maqolada Mirkarim Osimning “Mulk” qissasidagi tarixiylik va adabiylikning sinkretliligi yuzasidan tadqiqot olib borilgan. Fikrlar asardan olingan parchalar va olimlarning mavzuga doir qrashlari bilan dalillangan.

Kalit so‘zlar: qissa, tarixiy qissa, janr, yozuvchi pozitsiyasi, syujet, kompozitsiya, dramatik holat, qahramon.

Asad Dilmurodning «Mulk» qissasi – bu epik janrdagi o‘ziga xos badiiy shaklda yozilgan asardir. Asarda aniq bir voqelik xususida gap ketmasa-da, undagi tasvirlar beixtiyor tarixning ko‘hna manzaralarini ko‘z oldingizda gavalantirib, yaqqol polotno sifatida namoyon bo‘ladi.

Asarning boshlanishi boshqa tarixiy asarlardagi kabi (masalan Oybekning «Navoiy» romani) fozillar suhbatini bilan boshlanishi ham bejiz emas. Chunki bu tasvirlar bilan yozuvchi o‘quvchini asarning asos mag‘ziga olib kiradi. «Sanoqsiz shamlar mahobatli ganchkoriy xonani charog‘on aylagan edi. Guldor eroniy gilamlar, adras ko‘rpachalar to‘shalgan xonada o‘n chog‘li odam yig‘ilgan...» [1:26].

Ayni tasvirdan ham ko‘rinadiki, asardagi voqeliklar mavxumlik bilan boshlangan. Keyingi tasvirlarda ham bu mavxumlik saqlanib qolgan. Asardagi yozuvchi tanlagan pozitsiya bugungi kunga yaqin bo‘lgan, ayni mustamlakachilik davridagi

tarixiy obidalar, aqidalar va millatimizning urf-odatlarini yerparchin qilinayotgan, milliy dunyoqarashdagi ularning izini batamom uchirishdek harakatlar davrini qamrab olganki, yozuvchi bu davrdagi xalqimiz koʻnglidagi kechinmalarini qalamga olgan. Birgina naqsh va birgina ustalarning binolarni taʼmirlash usulublari orqali millatimizga xos boʻlgan qadriyatlarni himoya qilgan yurtdoshlarimiz siymosini tasvirlashga urinadi.

Tarixiylik - tarixiy asarning koni va joni. U ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot bosqichlaridagi xalq idealini badiiy gavyalantirishdir. Oʻz davrining tarixini yaratgan ijtimoiy-siyosiy kuchlar faoliyatiga bashariy qadriyatlar nuqtai nazaridan yondashish, ularni oʻrganish va estetik baxolash madaniyatidir. Adiblarimiz tomonidan oʻtmish va bugun oʻrtasidagi aloqalarni, avlodlarning ijtimoiy hamda maʼnaviy-intellektual tajribalarini oʻrganish, oʻzlashtirish demakdir. Moziyda kechgan voqea-hodisalar aniqligiga erishish, tarixiy qaxramonlar xarakterini yaratishda davr ruxidan kelib chiqib, til, urf-odatlar, ijtimoiy muxit koloritini saqlay bilish va badiiy boʻyoqlarda ishontirish sanʼatidir.

Adib qissada maʼrifat va jaxolat oʻrtasidagi koʻrashni yaqin oʻtmishdagi hayot misolida badiiy-falsafiy tahlil etadi. Tarixiy oʻtmish va oʻtmishga aylangan tarixning oʻzaro munosabatlari asarda original tarzda ifoda etilgan:

- Dada, - dedi Shamsiddin, - bular hech taʼmirlanmaganmi?
- Taʼmirlangan, bir zamonlarda.
- Bizniki ham shunday toʻkiladimi?
- Imondan ayirmagan boʻlsa uncha-munchaga toʻkilmas, - dedi usta chaynalibroq. - Bu hayot, oʻgʻlim, har doim boʻladi betaʼmizlar. Yodingda tut negadir kamina koʻprok Tillakoriga xavasmandlik qilaman. U boshka ogʻalariga qaraganda koʻproq aziyat chekkan» [1: 26].

Dialogdan ikki narsani uqish mumkin: birinchisi, mazkur suhbat orqali yozuvchi bizga qahramonni yanada yaqinroqdan tanishtirsa, ikkinchidan, bu bilan tasvir

obyekt va asardagi asosiy gap qaysi obida, yodgorlik xususida borishi yana bir bor aniqlashtiriladi.

«Badiiy asar, - deydi adabiyotshunos olim V.G.Belinskiy, - insoniyat tarixining qaysi qatlamini tasvirlamasin, uni birinchi galda inson sifatidagi uy-fikrlari bilan yoritishi lozim». Atoqli rus olimining bu soʻzlari uning Pushkin asarlariga taqrizi munosabati bilan aytilgan va oʻz fikriy mavqei biz tahlil etayotgan masalaga ham taallukdidir.

Asarda turfa voqeliklar ipga tizilgandek tasvirlanaib borar ekan, birin-ketin millatning maʼnaviy boyliklari, uning asralishi, unga zamonaning munosabati singari masalalar koʻtarilib boradi. Keyingi bir voqelik endi lotin alifbosining yurtimizga kirib kelishi bilan bogʻliq tarzda beriladi. Ruslashtirish va rus-tuzem maktablarining oʻlkada qanot yoyishi albatta, oʻlkani anchagina tinchlantirgani, binobarin, maʼrifat ahlini tang ahvolga solishi tabiiy edi. Usta Jamshiddin hamkasbi Sharif urfonni oʻzgacha qiyofada, yaʼni tamomila zamonaviy tarzda kiyingan alpozda uchratib, undan barcha voqeliklarning tafsilini suraydi. Urfon CHSB (challasavodlarni savodlash boʻlimi) bugunning eng zarur yangiligi sifatida oʻgʻli Ibroximni u yerga olib borgani va Shamsiddinni ham u yerga olib borishni ustaga taklif etadi. Usta ming bir istihola, ming bir ikkilanish bilan yurganda Ibrohimni koʻchada uchratib koladi:

«Ibrohimni tanish qiyin edi: sochini oʻstirib bir yonga taragan, kelishimli yuzi iliq tabassumiga gʻark, chalvor va zira beqasam toʻn oʻrniga kora kostyum-shim, issiq palto kiygan, oyogʻida qoʻnjli kizil etikcha oʻrnida qora tufli yarqirar edi» [1:53]. Shundan soʻng usta Soʻzangaron mahallasidagi Ibrohim oʻqiydigan maktabga borib u yerdagi holat bilan tanishadi:

«Tushga yaqin ota-bola dunyoning siyosiy xaritasi osilgan torgina xonada sochi turmaklangan, zahil yuzli, chuvak opa qabulida boʻlishdi.

- So‘raganning aybi yo‘q, - dedi usta Jamshiddin opaga qarata xushmuomalalik bilan. - Yangisi yonida unisini ham o‘rganaversa bo‘lmasmi?
- Qanday... tushunmadim, - dedi opa mo‘ltirab.
- Lotini yonida deyapman... avvalgisiniyam!.» [1:53]

Lekin usta o‘ylaganicha bo‘lib chiqmaydi. Bilaks ustaning orzusi orzuligicha qolib ketadi. Majburan maktabga borayotgan Shamsiddin endi o‘zini butunlay boshqacha tuta boshlaydi. U ham Ibrohimga o‘xshab zavq-shavq bilan maktabdagi shiorbozlik, qizil so‘zlarga o‘rgana boshlaydi. Bunday usta qattiq o‘kinadi. Zero u millat takdiriga befarq emasdi.

Adib shu kabi dramatik holatlar, ziddiyatli vaziyatlar orqali qahramonlari taqdirini ochib borar ekan, keyinda avali mulla Shamsiddin bo‘lgan hozirda esa Shamsiddinbek bulgan qahramon bir kun kelib o‘zini ham zamondan ortda qolganga chiqarsa ne ajab. Chunki pedagog olim Yan Amos Kaminskiy aytganidek, «xudo yaratgan barcha jonzotlarga yoshligida nima berib o‘rgatilsa, u avval qiziqish bo‘ladi, keyin esa ehtiyojga aylanadi» [3:323] .

Millat uchun keyingi yo‘qotish bu «Shashmaqom» edi. Agar asar avvalidagi suhbatdoshlarga e‘tibor berilsa, ulardan biri usta, biri Madrasa mudarrisi, biri mug‘anniy (musiqachi)lar edi. Yozuvchining asar boshidanoq, ularni bir joyda suhbatdosh sifatida tasvirlashdan maqsadi endi oydinlashadi. Chunki tanlangan muammo ana shu ekspozitsiyadan boshlangan. Ularning har biri millat uchun jon fido qiluvchi sifatida tasvirlansa-da, pirovardida biri, CHSB muallimi, biri, gorn chaluvchi bo‘lib ketadi. Usta esa tasvir markazida turgan qahramon sifatida asta-sekin ularning, binobarin, zamonaning maqomiga «yurg‘alay» boshlaydi.

Bu bilan asar qahramonlari soxta vatanparvar sifatida tasvirlangan deyish noo‘rin. Adib voqelikning davomiy tasvirlash mobaynida asl muammoning ildizi qayerda ekanligiga urg‘u beradi. Tasvirning o‘ziga xosligi shundaki, unda aniq bir tarixiy voqelik emas, balki to‘qima tarzida voqelar qurog‘i asosida tarixiy muammo

masalasi ochib beriladi.

Ustaning ruhiy iztiroblari asar yakunlangan sari ortib boradi. Ma'lumki, mamlakatdagi o'zgarishlar asiriga aylangan usta o'g'lini hamkasbining o'g'li taxsil olayotgan maktabga olib borgan edi. U Shamsiddinga ishonar, uning harakatlarini muntazam kuzatib borar edi. Shariat uchun Qur'on qanchalar muqaddas kitob bo'lsa, undan keyingi muqaddas kitob usta uchun o'zi ta'riflaganidek, Ulug so'z (hikmatlar) edi. Garchi usta asarning barcha voqealarini o'z ko'zi bilan ko'rmasada, ularga guvoh bo'lmasada, asar davomida eslatilgan uning Buxorodagi izzat-obruyi barcha qahramonlarning (hamkasblarini) u bilan bevosita aloqalari asosiga ko'rilgan. Bot-bot eslatilgan obro' masalasi ham bejiz emas.

Chunki adib ana shu nuqtani asarga qizil chiziq sifatida harakatlantiruvchi asos qilib oladi.

Suhbatlardan birida zamona xususida so'z ketib, yosh yigitlarning kalomulloni tahqirlashlari iztirob bilan hikoya etib beriladi.

«Jome machiti ko'pdan yopiqligini bilasiz, - qisqa sukutdan so'ng mulla Ahmad soqolini tutamlaganicha davom etdi. - Shunga qaramay imoni basalomat bandalar muhtaram domla Fazlulloh bilan, bekitiqcha, olloh nazari tekkan dargohga borib turishardi. Kecha jumai muborakda qarzimni shu zot bilan birga o'zish umidida jomega bordim. Peshin oldida u kishi ayvondagi lavhga Qur'oni sharifni joylab kiroatga berildilar. Ovozlar Ayni shitobga ko'tarilgan mahalida bilaklariga qizil latta bog'lagan bir to'da o'smir paydo bo'ldi va biri bora sola lavxdagi kitobni chunon tepdiki, kitob ancha joyga uchib borib tushdi»... «Bilmadim. Sal alag'daman, kecha Sharif urfon sal uchini chikardi, hali gall so'zga yetarmish...»[1:67].

Voqelik shu darajaga borib yetadiki, shaxardagi neki ilmi urfon vakillari bo'lsa, barchasi maxkamaga chaqirilib, so'roq qilinadi va ularning harakatlari doimiy

nazoratda ekanligi, extiyot bo‘lishlari, jamiyatdagi yangilanishlar uchun xissa qo‘shishlari uqtiriladi. Asarning ayni lavhalari uning voqealar tizimidagi kulminatsion» nuqta sifatida ko‘rinadi. Binobarin, barcha voqealar birlashib fojeliqlar zanjir misoli bir-birini to‘ldirib boraveradi. Usta Rizoning o‘zi san‘at darajasiga ko‘targan hunaridan (sopolga zarb bitish) voz kechishi, bir so‘roq bergach, hatto imonidan kechgan kimsalarning qismati asarda ishonarli, ayni paytda to‘qima sifatida emas, real voqeliklar kabi jonli til va jonli voqeliklarda ifodalanganki, bu yozuvchining individual mahoratidan darak beradi.

Yozuvchi asarda millatning ma‘naviy tanazzuli masalasini olib chiqar ekan, uning asosini chetdan qidirmaydi. Balki, bu iztirob, alamlarga sabab bo‘lguvchi asoslarni o‘zidan, o‘z millatdoshlari ichidan izlashga urinadi. O‘tmishni ma‘lum faktlardan voz kechib qoralamoq qanchalar oson bo‘lsa, uni har qanday kamchilikdan xoli sifatida ideal etib tasvirlash ham shunchalar oson. Biroq adib bu yo‘ldan bormaydi. U garchi aniq faktlar bilan ish yuritmasa-da, Mir Arab madrasasi tarixida yuz bergan fojealarni asarga asos qilib oladi va aniq qahramonlar takdiri orqali tarixni qayta uyg‘otadi.

Yozuvchi asarni ilmu-ma‘rifat fidoyilarining shunchaki iztirobi, og‘riqli kechinmalarga burkangan mulzam holidan tashlab yakunlamaydi. Hech narsaga oson yetishib bo‘lmaganidek, xalq nihoyat o‘zi shusiz ham muqarrar bo‘lib turgan isyonni ko‘taradi. Aslida bu harakat sal avvalroq boshlagan edi. Usta Jamshiddinning uyiga uning durdona kitoblarini yoqib yo‘q qilish maqsadida tashrif buyurgan Fattoh Obidiy u bilan gap talashib qolishadi va u mensimagandek Qur‘onni yoqsam ko‘r bo‘lamanmi, xudo uradimi, deya mojaro qilgan va ustaning imon haqidagi da‘vatlariga qah-qah otib kulgan, Qur‘onni esa urib otib yuborgan edi. Shundan keyin usta og‘ilxonadagi yangi ketmon sopni olib chiqib uni savalaydi. Muqarrar usta mahkamadagilarning nigohida, uni o‘sha kuniyoq olib ketishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Dilmurod Asad. Girix (qissalar). –T: Yosh gvardiya, 1989. 67 bet

Kattabekov A. Tarixdan saboq olib. O‘zbekiston adabiyoti va san’ati xaftaligi, 1997 yil, 28 mart.

Pedagogika tarixi. Mualliflar jamoasi. –T.: Fan, 2001. 323 – bet

Rahimjonov N. Q.Kubayev “Tarixiy qissalar haqiqat izlaydi” Adolat nashriyoti. Toshkent 2005-y.